

IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICA NA PREVENÇÃO DO RISCO DE QUEDAS NA TERCEIRA IDADE

Karolina Siqueira¹
Rafael da Silva Pinto²
Manoel Alfredo Schindler³
Kamila Karjes Klasner⁴
Pedro Ferreira Reis⁵

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16915611>

RESUMO

No envelhecimento, o ser humano passa por modificações fisiológicas significativas, destacando a sarcopenia que é a alteração da musculatura esquelética caracterizada pela redução da massa muscular e a osteopenia condição relacionada a perda de massa óssea estando ligada à mobilidade funcional destacando a mobilidade de membros inferiores, sendo importante para a competência da marcha. O envelhecimento é consequência das vivências passadas, da forma como se vive e se conduz a própria vida na atualidade e das esperanças futuras, ou seja, é uma junção entre o âmbito pessoal e o conjunto sociocultural, onde estão abrangidos diferentes domínios como o envelhecimento cronológico, biológico, psicológico e social. Na terceira idade ocorre a predisposição de alguns fatores de riscos, tais como a osteoporose, instabilidade postural, fraqueza muscular, diminuição da flexibilidade e mobilidade, alteração da marcha e equilíbrio, dificuldades auditivas, visuais, declínio cognitivo, depressão e polifarmácia que influencia no risco de quedas. As condições de risco de quedas, podem ser multifatoriais, envolvendo condições intrínsecas que é decorrente de alterações fisiológicas e extrínsecas relacionada à ambientes inseguros, mal planejados e estruturados com barreiras arquitetônicas, presença de escadas, ausência de diferença de degraus e corrimão, iluminação inapropriada, tapetes soltos. O objetivo da pesquisa foi compreender a importância da atividade física na prevenção do risco de quedas na terceira idade. Este estudo de característica bibliográfica foi realizado através pesquisas no Google acadêmico, Pubmed, SciELO e biblioteca da Cesufoz física e virtual. Após análise de 15 artigos verificou-se que a sarcopenia está presente no processo de envelhecimento, indicando que ao longo da vida ocorrem alterações musculares adversas e que são cumulativas, comprometendo a funcionalidade, bem como afetando os níveis de força do idoso. Notou-se também a relação entre a osteopenia e osteoporose, situação peculiar da fragilidade óssea e aumento de fraturas. Sendo importante destacar que o exercício físico orientado por um profissional de educação física, contribuirá na prevenção da sarcopenia e osteopenia melhorando a autonomia do idoso. As técnicas mais utilizadas de exercícios físicos para prevenir quedas. Foi de

fortalecimento muscular, flexibilidade, coordenação, treinamento aeróbio e funcional. Conclui-se com esta pesquisa no envelhecimento aumenta o risco do surgimento da sarcopenia e osteopenia, sendo o exercício físico um aliado eficaz no seu retardamento e melhoria da qualidade de vida do idoso.

Palavras-chave: Comorbidades, Reabilitação Cardíaca, Exercício Físico

- ¹ Discentes do Curso de Graduação de Educação Física
- ² Discentes do Curso de Graduação de Educação Física
- ³ Discentes do Curso de Graduação de Educação Física
- ⁴ Discentes do Curso de Graduação de Educação Física
- ⁵ Docente e orientador do Curso de Graduação de Educação Física

Anais Eletrônico

Cesufoz | Fafig

Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil